

Ancient Chinese architectural modulus: Main Hall of Biyun Temple, Changzi County

中国古代建筑模数-长子县碧云寺正殿

徐小刚

Abstract:

The original construction ruler (Yingzao chi) is calculated to be 29.939 centimetres long. It conforms to the long and short ruler system since the Tang and Song dynasties. Each ruler (1 chi) is 10 cun [寸], and each chi is divided into 12 small cun. The construction module was adopted. The basic module is 18 small cun, which is equivalent to 1.5 chi. 9 small cun, 6 small cun, 4 small cun, and 0.4 small cun are all sub-modules. Due to structural and proportional limitations, the length of the brackets(Gong) is measured in cun and small cun depending on their position. This hall uses the golden ratio.

Keywords:

Main Hall of Biyun Temple; construction ruler (Yingzao chi); architectural modulus; proportion; Damuzuo(greater structural carpentry).

摘要: 正殿营造尺为 284.9 毫米。使用了唐以来的大小寸制度, 每尺 10 寸, 合 12 小寸。此殿不是营造法式的规则, 而使用了建筑模数, 是一种与现代建筑模数非常相似的模数体系。基本模数 18 小寸, 合 1 尺 5, 用于整体框架。0.4 小寸是基本模数的 45 分之 1, 0.4 小寸是分模数, 主要用于材、槩、斗。6 小寸是 18 小寸的 3 分之 1, 合半尺, 9 小寸是基本模数的 2 分之 1, 9 小寸和 6 小寸是分模数。4 小寸是基本模数的 9 分之 2, 是分模数, 用于外檐铺作跳长。受结构和比例限制, 随位置不同, 椽长用寸和小寸度量。此殿使用了黄金分割比例。

关键词: 碧云寺正殿; 建筑模数; 大木作; 营造尺; 比例;

author list: Xiaogang Xu

Address: Building 7, Cable Factory Residential Area, Changzhi City, Shanxi Province, China.

Postcode: 046000.

Telephone: 18635519258

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: 10.5281/Zenodo.15795651

1 背景与问题

碧云寺位于山西省长子县小张村，距县城西北方向约七八公里。村落位于山地与平原过度地带，村西为连绵的丘陵，以东是平川。寺院矗立于村中高地，北高南低依地势分为三级院落，落差约六七米，东西两侧有厢房，最北处便是正殿。在前院仰望正殿，正殿在第三级院落，视线受阻只可看到正殿上半部分。

正殿建于高约一米的石砌台基上，门前设踏跺。面阔三间，间广相同，相对晋东南同期同类遗构稍间较宽。进深三间四架椽，单檐歇山顶。柱头不施普拍枋，阑额不出头。一层华栱外跳斫斜，与下昂相切共出一跳，耍头与昂尖同制，实为一昂一耍头四铺作。阑额与第一道素枋平行，犹如重楣，补间位置为一斗三升，舒朗大气。四铺作的昂与耍头都是起棱的批竹昂，如两道利剑锋芒向下。屋顶坡度舒缓，檐口平直，整体比例协调，磅礴舒展。远观，层层高台之上，一坐小殿，构造轻盈，如望仙境。

碧云寺是 2005 年秋末山西古建所贺大龙先生与长子县文物局在第三次文物普查时新发现，发现之初进行了测绘，初步认定为五代遗构。2013 年列入第七批全国重点文物保护单位，文保信息为宋。2013 由长子县文化旅游发展中心做为招标人进行了进行了保护修缮。2008 年贺大龙先生的《长治五代建筑新考》出版，书中对小张碧云寺的建筑构件、形制等作了系统的对比研究，认为是五代遗构^[1]。正殿尺寸数据若无说明皆出自此，以下简称文献 1。2015 年贺大龙先生的《长治唐五代建筑新考》出版^[2]，书中小张碧云寺也是重点内容，以下简称文献 2。学习这些资料，受益匪浅，就此殿大木作尺度进行了一些分析，有一些不太成熟的想法，有待方家指正。

2 平面与营造尺

柱头开间数据开列如表 1。比较可知面阔和进深各间存在比例关系，尺长从大范围看约在 300 毫米左右，经过梳理比较，各间广以尺寸约束。通面阔为 360 寸，通进深 285 寸，面阔各间均是 120 寸，进深次间 75 寸，进深心间 135 寸。各间广都推算出营造尺，取均值为 284.9 毫米。再将整数寸折算回毫米，与原始数比较，相似率均在合理范围内。

唐代有大小尺制度，每尺为 10 寸，合 12 小寸^[3]，碧云寺正殿的年代有宋和五代两种观点，五代时期的用尺是沿用唐制，使用小寸营造合呼情理。宋立国之后统一了度量，但这种政令能否通行全国还未可知，所以也列出小寸。大小寸之间是 1 比 1.2 的关系。

表 1 长子碧云寺正殿柱网平面拟合营造尺

原始数		推算营造尺				折为小寸	18 小寸倍数	备注
位置	毫米	估为寸	推算营造寸	整寸折毫米	相似率			
通面阔	10260	360	28.5	10256.363	99.965%	432	24	文献 1, P173-174
通进深	8120	285	28.491	8119.620	99.995%	342	19	
面阔明间	3410	120	28.417	3418.788	100.258%	144	8	
面阔梢间	3430	120	28.583	3418.788	99.673%	144	8	
进深梢间	2160	75	28.8	2136.742	98.923%	90	5	
进深心间	3800	135	28.148	3846.136	101.214%	162	9	
均值			28.490					

图 1 小张碧云寺正殿柱网开间示意图

如表 1、（图 1），平面各间皆为 18 小寸的倍数，18 小寸可理解为平面的模数。通面阔与通进深是 24 与 19 的比例，是以 18 小寸为公约数的比例，此比例非常接近 5 比 4。柱网平面划分既保持了整数尺寸，也保证了比例关系，比较整数尺寸和比例，平面设计上还是尺寸优于比例。柱网平面决定了上架的结构关系，可认为是建筑的核心比例。

考察唐宋用尺的大概范围，唐尺的取值范围约在 290 毫米至 318 毫米，宋尺为 309 毫米至 329 毫米之间。中国科技史度量衡卷收录的宋尺中考定为北宋尺的有 9 支范围 308 至 329 毫米之间^[3]。显然 284.9 毫米尺长不在此范围，但独乐寺两坐辽构营造尺为 288.286 毫米^{[1][2]}，应县木塔营造尺为 28.5 毫米^[3]。中国地域广大，历史悠久，不同时期和地域的用尺也可能不同，所以正殿营造尺为 284.9 毫米也合情理。若要证明此营造尺，需用此尺进一步验证建筑其他部分。

3 材槩

文献 1 中有材槩数据的文字论述，也有附图中的构件尺寸，对比开列如表 2。

3.1 一般用材

材宽多为 120 毫米约束为 5 小寸，单材多在 190 毫米约束为 8 小寸，槩 4 小寸，足材 12 小寸。单材断面比例 5 比 8，足材为 5 比 12，是以整数小寸约束下的比例。这类材使用最多，可理解为标准用材。

表 2 长子碧云寺正殿材槩

营造尺：284.9 毫米

位置		原始数			拟合数				备注
		原始数	折为寸	折为小寸	小寸	相似率	折为寸	0.4 小寸倍数	
普通材	材宽	120	4.212	5.054	5	98.92%	4.167	12.5	P57 表格、 文字
	单材高	190	6.669	8.003	8	99.96%	6.667	20	
	槩	95	3.335	4.001	4	99.96%	3.333	10	
	足材	285	10.004	12.004	12	99.96%	10	30	
柱头铺作华拱	材宽	163	5.721	6.866	6.8	99.04%	5.667	17	P174-186 图纸、表
	足材高	265	9.302	11.162	11.2	100.34%	9.333	28	

转角华栱	材宽	150	5.265	6.318	6.4	101.30%	5.333	16	格,
	足材高	265	9.302	11.162	11.2	100.34%	9.333	28	
内柱头斗栱	材宽一	140	4.914	5.897	6	101.75%	5	15	
	材宽二	160	5.616	6.739	6.8	100.90%	5.667	17	
	特异足材	300	10.530	12.636	12.8	101.30%	10.667	32	
攀间斗栱	材宽一	140	4.914	5.897	6	101.75%	5	15	
	材宽二	145	5.090	6.107	6	98.24%	5	15	
攀间、 内柱部分特异 材	三椽栱下足 材栱	300	10.530	12.636	12.8	101.30%	10.667	32	
	攀间枋单材	170	5.967	7.160	7.2	100.55%	6	18	
三椽栱	高	400	14.040	16.848	16.8	99.72%	14	42	
	宽	300	10.530	12.636	12.6	99.72%	10.5	31.5	
平梁	高	220	7.722	9.266	9.2	99.28%	7.667	23	
	宽	145	5.090	6.107	6	98.24%	5	15	
叉手	高	180	6.318	7.582	7.6	100.24%	6.333	19	
	宽	70	2.457	2.948	2.8	94.97%	2.333	7	
丁栱小	高	170	5.967	7.160	7.2	100.55%	6	18	
	宽	150	5.265	6.318	6.4	101.30%	5.333	16	
丁栱大	高	245	8.600	10.319	10.4	100.78%	8.667	26	
	宽	180	6.318	7.582	7.6	100.24%	6.333	19	
剖牵	高	170	5.967	7.160	7.2	100.55%	6	18	
	宽	150	5.265	6.318	6.4	101.30%	5.333	16	
脊榑径	径	210	7.371	8.845	8.8	99.49%	7.333	22	

3.2 铺作中的其他材

材宽的特异。外檐柱头铺作、内柱头铺作、转角铺作、攀间铺作出现了材宽较大的情况，主要是栌斗口内的一层华栱。材宽有 140 毫米、145 毫米、160 毫米和 163 毫米四种，分别以 0.4 小寸为最小度量单位约束。这些材中前三者都出现在梁栱下或建筑边角等承重节点或结构交点，有所加强是合理的。如图 6，与攀间铺作交构的是两根答牵和平梁，这也是梁栱的范围，斗子与这些材配合，攀间铺作是主要结构关键点，所以也有所加强。

足材的特异。外檐柱头和转角柱头华栱足材为 265 毫米，约合 11.2 小寸。比较图纸，这两处与昂共出一跳的华栱为足材栱，265 毫米是实材高，虽接近 11.2 小寸，但栱与斗配合，放在层层垒叠的材架层中只能算做一足材，此材占据 12 小寸的高度空间。内柱头有一只足材栱达到 300 毫米，这也是实材，与之相交的栱是标准栱，考虑斗与栱的配合，从材架层考虑，只能是一足材算做 12 小寸。攀间枋单材只有 170 毫米，小于普通单材，应考察与之配合的构件、所处位置节点、材架层一并考虑，攀间枋单材确实较小，拟合为 7.2 小寸。

3.3 梁栱材

三椽栱、平梁、叉手、丁栱、剖牵等用材数据也一并列出，与一般材有较大差异。这些材纵横交错，层层垒叠构建建筑框架的主材，大多可理解为在材架层中占据了一层。但从材断面尺寸看，又与一材相差甚远，比例完全不是 5 比 8。丁栱又分大小两个规格，西三椽栱是一根弓背向上的弯料斫制而成，弯曲形态尚存。

总体看来。栱枋材有多个尺寸，除标准材之外尚有 6 小寸、6.8 小寸等材宽，足材以 12 小寸为主，内柱头以上材架层有所变化，需要结合位置与出入斗口情况分析。其他如梁栱材、榑材等则随位置和用途不同而不同。材的这种多规格特性说明，材是服务于结构，服务于设计单位 18 小寸的，是尺寸度量下的材，而不是营造法式中以断面比例约束的材。

4 斗

法式规定了四种斗，皆用份值度量。栌斗较大施于柱头，其他三种斗为散斗、交互斗、齐心斗，份值相近但略有差别。此殿用斗按大小可分三类。一是施于柱头的栌斗尺寸最大；二是尺寸相近的散斗和交互斗主要用于拱坊间，暂称为普通小斗；三是尺寸介于两者之间的斗，这类斗用于攀间割牵上下，尺寸明显小于栌斗，又大于一般的小斗，暂称为大斗。

4.1 栌斗

将收集到的栌斗数据开列如表 3，以小寸约束。粗略比较外形尺寸相近，但有差异，尺寸差异与位于那个柱头有关。前檐柱头和转角铺作栌斗尺寸相同归为一种，内柱头铺作是一种，山面栌斗是一种，如(图 2)。

正殿内外柱同高，角柱略升起，但柱头平面是上架的基础平面，四种斗属于同一架，架高应相同，统一拟合为 6 小寸。栌斗上宽约为 17.2 小寸左右，上深 12.8 小寸至 14 小寸，高约 10.5 小寸。四种栌斗的不同点还在于斗口宽，这与其上安装的材宽有关。

营造尺：284.9 毫米

外檐柱头和转角栌斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹合计	斗高	备注
原始数	410	310	330	230	100	40	110	150	250	P177\178
原始数 折为寸	14.391	10.881	11.583	8.073	3.510	1.404	3.861	5.265	8.775	
折为小寸	17.269	13.057	13.900	9.688	4.212	1.685	4.633	6.318	10.530	
小寸约束	17.2	13.2	14	9.6	4	1.6	4.4	6	10	
拟合值 相似率	99.60%	101.09%	100.72%	99.10%	94.97%	94.97%	94.97%	94.97%	94.97%	
折为寸	14.333	11.000	11.667	8.000	3.333	1.333	3.667	5	8.333	
内柱头栌斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹合计	斗高	备注
原始数	400	340	320	230	90	45	115	160	250	P181, 图示平欹 155 毫米
原始数 折为寸	14.040	11.934	11.232	8.073	3.159	1.580	4.037	5.616	8.775	
折为小寸	16.848	14.321	13.478	9.688	3.791	1.895	4.844	6.739	10.530	
小寸约束	16.8	14.4	13.6	9.6	4	2	4	6	10	
拟合值 相似率	99.72%	100.55%	100.90%	99.10%	105.52%	105.52%	82.58%	89.03%	94.97%	
折为寸	14.000	12.000	11.333	8.000	3.333	1.667	3.333	5	8.333	
东西山两个柱头栌斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹合计	斗高	备注
原始数	415	330	300	230	105	40	105	145	250	P182, 早期特征 斗
原始数 折为寸	14.567	11.583	10.530	8.073	3.686	1.404	3.686	5.090	8.775	
折为小寸	17.480	13.900	12.636	9.688	4.423	1.685	4.423	6.107	10.530	
小寸约束	17.6	14	12.8	9.6	4.4	1.6	4.4	6	10.4	
拟合值 相似率	100.69%	100.72%	101.30%	99.10%	99.49%	94.97%	99.49%	98.24%	98.77%	
折为寸	14.667	11.667	10.667	8.000	3.667	1.333	3.667	5	8.667	
前后檐两个转角栌斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹合计	斗高	备注
原始数	410	310	330	230	100	40	110	150	250	P182, 早期特征 斗, 十瓣
原始数 折为寸	14.391	10.881	11.583	8.073	3.510	1.404	3.861	5.265	8.775	
折为小寸	17.269	13.057	13.900	9.688	4.212	1.685	4.633	6.318	10.530	
小寸约束	17.2	13.2	14	9.6	4	1.6	4.4	6	10	
拟合值 相似率	99.60%	101.09%	100.72%	99.10%	94.97%	94.97%	94.97%	94.97%	94.97%	
折为寸	14.333	11.000	11.667	8.000	3.333	1.333	3.667	5	8.333	

表 3 长子碧云寺正殿栌斗

图2 小张碧云寺正殿栌斗、大斗示意图

单位：小寸，营造尺284.9毫米

1040843083@qq.com 徐小刚

图 2 小张碧云寺正殿栌斗、大斗示意图

4.2 大斗

文献 1 表格收录了四个大斗，攀间铺作图纸有一只大斗，开列表如表 4。比较下来这五只斗尺寸相近，可归为一种。五个大斗外形数据求得均值，如表 4，以小寸约束。斗上宽 15.2 小寸，上深 11.6 小寸，斗高 6.8 小寸。五个斗的平欹均值 103 毫米，拟合为 4.4 小寸。如(图 2)。

文献 1 图纸中大斗口有十字相交替木，可明确是劄牵上斗，数据单独列出，以小寸约束，与五大斗均值比较，并无特殊之处，拟合为同尺寸。

梳理这些大斗位置，劄牵上八只大斗，斗口内十字相交替木填充，劄牵下也是八只，由丁袱承托。从结构看，这十六只大斗是上架的关键节点，位置相同，理应同规格。

表 4 长子碧云寺正殿大斗数据

位置		上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹合计	斗高	备注
明间西缝梁架内柱头攀间铺作上大斗	斗一	355	260	260	200	60	30	80	110	170	P182
明间西缝梁架前檐搭牵上斗	斗五	360	275	260	220	65	25	70	95	160	
明间西缝梁架前檐搭牵下斗	斗六	360	270	285	225	60	40	70	110	170	
明间东缝梁架前檐搭牵上斗	斗八	355	280	290	200	70	30	70	100	170	
劄牵上攀间下大斗	图纸	365	275	295	230	60	30	70	100	170	P180
均值		359	272	278	215	63	31	72	103	168	
营造尺：284.9毫米											
攀间大斗（配替木）		上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹合计	斗高	备注
原始数	毫米	365	275	295	230	60	30	70	100	170	P180，图中标斗高150毫米
	折为寸	12.812	9.653	10.355	8.073	2.106	1.053	2.457	3.510	5.967	
	折为小寸	15.374	11.583	12.425	9.688	2.527	1.264	2.948	4.212	7.160	
拟合值	小寸约束	15.2	11.6	12.4	9.6	2.4	1.2	3.2	4.4	6.8	
	相似率	98.87%	100.15%	99.80%	99.10%	94.97%	94.97%	108.53%	104.46%	94.97%	
	折为寸	12.667	9.667	10.333	8.000	2.000	1.000	2.667	3.667	5.667	
大斗均值		上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹合计	斗高	备注
原始数	毫米	359	272	278	215	63	31	72	103	168	均值
	折为寸	12.601	9.547	9.758	7.547	2.211	1.088	2.527	3.615	5.897	
	折为小寸	15.121	11.457	11.709	9.056	2.654	1.306	3.033	4.338	7.076	
拟合值	小寸约束	15.2	11.6	11.6	9.2	2.4	1.2	3.2	4.4	6.8	
	相似率	100.52%	101.25%	99.07%	101.59%	90.44%	91.90%	105.52%	101.42%	96.10%	
	折为寸	12.667	9.667	9.667	7.667	2	1	2.667	3.667	5.667	

4.3 小斗

文献 1 中记录了 16 只小斗，分散斗和交互斗，没有出现齐心斗，相关数据开列如表 5。对比来看，各朵铺作华栱或泥道栱为足材栱，外檐铺作中还插着一只斜昂，所以齐心斗多为隐刻，不是实物斗。

如表 5，比较下来，16 只斗的外形尺寸非常接近，交互斗和散斗并无明显的尺寸区别，可统称为小斗。散斗的开口方向有两种，一是顺斗长边开口，另一种是顺短边开口。取均值折算为小寸，再以整小寸约束，拟合斗长边上宽为 11.2 小寸，长边下宽为 8.4 小寸，短边上宽 8.4 小寸，短边下宽为 6 小寸。如图 3

以表 5 的 16 只小斗论，也有尺寸特异的，不排除某些位置用了尺寸变化的斗，因为材宽随位置功能有变化，斗也应变化。从整数性和规格性出发，各斗的精度误差在合理范围，11.2、8.4、8.4、6 小寸四个数据为小斗的基本尺寸，若有变化也是以此为基础。

外檐柱头和转角铺作的散斗，下深为 160 毫米，相对于其他小斗大了约半小寸，单独拟合为斗短边上深 8.4 小寸，下深 6.8 小寸。如表 5，图 3，这种散斗与其他斗比较，此散斗略大于交互斗，特别是大于同一铺作的交互斗，从尺寸看，此斗应与铺作中特异材宽配合。

小斗中还有一类特殊的斜斗，用于抹斜的令栱，如表 5，如图 3，

表 5 长子碧云寺正殿小斗数据

营造尺：284.9 毫米

位置		长边上 宽	长边下 宽	短边上 宽	短边下 宽	耳	平	歇	平歇合 计	斗高	备注
原始数 (毫 米)	外檐柱头铺作散斗	265	195	200	160	45	30	65	95	140	P177-182
	外檐柱头铺作交互斗	265	205	195	140	50	20	70	90	140	
	外檐华栱上交互斗	270	190	195	145	40	30	65	95	135	
	转角铺作散斗	265	195	200	160	45	30	65	95	140	
	转角铺作交互斗	265	205	195	140	50	20	70	90	140	
	转角华栱上交互斗	270	190	195	145	40	30	65	95	135	
	内柱铺作斗 2	270	190	200	150	50	30	60	90	140	
	内柱铺作斗 3	270	210	200	150	50	20	60	80	130	
	攀间斗 2	250	190	180	130	50	30	60	90	140	
	攀间斗 3	275	205	215	155	50	30	60	90	140	
	攀间斗 4	260	200	185	135	45	20	75	95	140	
	明间西缝梁架内柱头攀间上散斗，斗二	255	195	180	140	30	30	65	95	125	
	明间西缝梁架内柱头攀间上散斗，斗三	255	195	180	130	40	20	65	85	125	
	明间西缝梁架前平榑替木下斗，斗四	275	200	205	150	50	30	60	90	140	
	明间东缝梁架前檐平榑替木下斗，斗七	275	195	205	135	45	30	60	90	135	
	明间东缝梁架后檐攀间铺作上散斗，斗九	275	210	190	120	40	25	65	90	130	
均值(毫米)		266.25	198.125	195	142.813	45	26.563	64.375	90.9375	135.9375	
均值折寸		9.345	6.954	6.845	5.013	1.580	0.932	2.260	3.192	4.771	
均值折小寸		11.214	8.345	8.213	6.015	1.895	1.119	2.711	3.830	5.726	
拟合值	整小寸约束	11.2	8.4	8.4	6	2	1.2	2.8	4	6	
	相似率	99.87%	100.66%	102.27%	99.75%	105.52%	107.26%	103.26%	104.43%	104.79%	
	折为寸	9.333	7	7	5	1.667	1	2.333	3.333	5	

外檐铺作散斗		上宽	下宽	上深	下深	耳	平	歇	平歇合 计	斗高	备注
原始数	原始数(毫米)	265	195	200	160	45	30	65	95	140	P177-178
	折为寸	9.302	6.845	7.020	5.616	1.580	1.053	2.282	3.335	4.914	
	折为小寸	11.162	8.213	8.424	6.739	1.895	1.264	2.738	4.001	5.897	
拟合值	小寸约束	11.2	8.4	8.4	6.8	2	1.2	2.8	4	6	

相似率	100.34%	102.27%	99.72%	100.90%	105.52%	94.97%	102.27%	99.96%	101.75%
折为寸	9.333	7	7	5.667	1.667	1	2.333	3.333	5

令拱斜斗		上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹合计	斗高	备注
原始数	原始数 (毫米)	220	135	280	190	45	30	65	95	140	P177\178.
	折为寸	7.722	4.739	9.828	6.669	1.580	1.053	2.282	3.335	4.914	
	折为小寸	9.266	5.686	11.794	8.003	1.895	1.264	2.738	4.001	5.897	
拟合值	小寸约束	9.2	5.6	12	8	2	1.2	2.8	4	6	
	相似率	99.28%	98.48%	101.75%	99.96%	105.52%	94.97%	102.27%	99.96%	101.75%	
	折为寸	7.667	4.667	10	6.667	1.667	1	2.333	3.333	5	

图3 小张碧云寺正殿小斗示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

图 3 小张碧云寺正殿小斗示意图

5 铺作的拱长

拱上置斗层层垒叠为铺作，拱与斗的配合细节不明，观察斗边与拱头外皮基本平齐，以拱长减去斗底宽可知拱心长。各拱长开列如表 6，以小寸约束，并求得拱心长。

表6 长子碧云寺正殿拱长与心长
营造尺：284.9毫米

位置	拱长原始数			拱长拟合			拱心长			备注	备注
	毫米	折为寸	折为小寸	小寸	相似率	寸	斗底 (小寸)	小寸	寸		
外檐铺作	泥道拱	940	32.994	39.593	39.6	100.02%	33	8.4	31.2	26	两拱长黄金分割
	泥道慢拱	1500	52.650	63.180	63.4	100.35%	52.833	8.4	55	45.833	
	泥道上慢拱	2360	82.836	99.403	99.4	100.00%	82.833	8.4	91	75.833	
	华拱内长	455	15.971	19.165	19.4	101.23%	16.167	半个为3.4	16	13.333	
	补间泥道拱长	970	34.047	40.856	41.4	101.33%	34.5	8.4	33	27.5	
	铺作外跳	560	19.656	23.587					24	20	
	令拱外长	840	29.484	35.381	35.6	100.62%	29.667	5.6	30	25	
	令拱内长	1080	37.908	45.490	45.6	100.24%	38	5.6	40	33.333	
内柱铺作	令拱均值	960	33.696	40.435	40.6	100.41%	33.833	5.6	35	29.167	
	拱A	900	31.579	37.895	37.8	99.75%	31.5	6.4	31.4	26.167	P177, 182
	拱B	1480	51.930	62.316	62.4	100.14%	52	8.8	53.6	44.667	
	拱C	900	31.579	37.895	37.8	99.75%	31.5	8	29.8	24.833	
	拱A上斗底	150	5.263	6.316	6.4	101.33%					
	拱B上斗底	210	7.368	8.842	8.8	99.52%					
拱C上斗底	190	6.667	8.000	8	100.00%						
攀间	拱A	910	31.930	38.316	38.4	100.22%	32	8	30.4	25.33333333	
	拱B	800	28.070	33.684	33.6	99.75%	28	5.6	28	23.333	
	替木	525	18.421	22.105	22.2	100.43%	18.5				
	拱A上斗底	190	6.667	8.000	8	100.00%					
	拱B上斗底	135	4.737	5.684	5.6	98.52%					
驼峰长	755	26.491	31.789	31.8	100.03%	26.5					
驼峰长	620	21.754	26.105	26.4	101.13%	22					
驼峰长	590	20.702	24.842	25.2	101.44%	21					

从表 6 中数据来看，内柱铺作和攀间铺作各拱长均符合整数尺，所以拱的设定是以拱长为准。外檐铺作除泥道拱外都以心长为主参数。

图4 小张碧云寺正殿前檐柱头铺作示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

图 4 小张碧云寺正殿前檐柱头铺作示意图

5.1 外檐铺作

如表 6、如图 4，泥道拱长为 33 寸，合 39.6 小寸，显然这是用寸设定的拱长。泥道慢拱心长为 55 小寸，拱长 63.4 小寸合 52.833 寸，拱长不是整数寸。比较可知泥道拱长与泥道慢拱长的比例为 5 比 8，是黄金分割比。泥道上下两拱长 39.6 小寸和 63.4 小寸。心长为 55 小寸和 31.2 小寸。这设计手法与南禅寺相同，南禅寺泥道慢拱心长 66 小寸，泥道上下两拱长也是黄金分割比。

从基本需求出发，横拱的设计，须在柱间均匀布列，满足不同间广。如图 5，泥道慢拱心长与明间广的比例为 55 比 144，则形成 55、89、144 一个数列，为黄金分割数列。补间泥道拱心长拟合为 33 小寸，如果是 34 小寸，则恰为 34、55、89、144 四个黄金分割数。补间泥道拱心长 33 小寸也应用于进深心间，这是根据变化的间广统一了拱心长规格，进行了变通。宏观看 33、55、89、144 也达到黄金比例的效果。

如图 4、5，泥道上慢拱心长 91 小寸时，进深心间和梢间广不同，但能合理安置第三层泥道枋上小斗。

令拱是抹斜拱，拱内长 45.6 小寸，外长 35.6，拱之内长相差 10 小寸，恰为两材宽，显然拱的抹斜角度是 45 度。拱心长均值 35 小寸，较泥道拱的 32 小寸略大，35 小寸与殿的外形尺寸不是整数比例关系，但非常接近 2 个 18 小寸。内心长 40 小寸，此数与铺作内外跳合计相同，可理解为铺作进深 40 小寸，宽也是 40 小寸，但泥道拱心长达到 55 小寸，更能代表铺作宽。此拱抹斜，视觉感观与其他拱很不同，古人的想法有待进一步研究。

铺作外跳 560 毫米，由华拱外跳和昂组合而成，从整数性出发拟合为 24 小寸，合 20 寸。那么前后撩檐搏距为 390 小寸，东西撩檐搏距为 480 小寸，比例为 13 比 16。

华拱内跳为 16 小寸。

图 5 小张碧云寺正殿拱长布列示意图

单位：小寸

图 5 小张碧云寺正殿拱长布列示意图

5.2 内柱头铺作与攀间铺作

内柱头铺作上为攀间铺作，上下合体，是材聚垒叠最密集区域，也是正殿的结构关键节点。特别之处在于用材较宽，以 6 小寸为主，将前三椽栿、后劄牵、丁栿视为一材，则材宽更大。散斗开口方向以顺短边和长边开口都有。

如图 6、如表 7，根据拱与斗的配合关系，拟合栌斗口内十字相交拱长均为 37.8 小寸，合 3 尺 1 寸 5。第二层顺丁栿拱心长为 62.4 小寸，合 5 尺 2。这三只拱的设定是以大尺大寸。

如图 6、如表 7，攀间拱有三层。大斗口替木十字相交为第一层，替木长 1 尺 8 寸 5，合 22.2 小寸。

替木上有十字相交拱为第二层，第三层为攀间枋隐刻拱与平梁相交。第一层顺丁枋方向拱为两端卷杀的普通拱样式，拱长 3 尺 2 寸，合 38.4 小寸。顺平梁的拱为简易的折线拱，拱长 2 尺 8 寸，合 33.6 小寸。攀间枋上隐刻拱心长按照结构关系拟合。

图6 小张碧云寺正殿内柱、攀间铺作示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

图 6 小张碧云寺正殿内柱、攀间铺作示意图

5.3 拱长与结构的关系

如表 6，如（图 5、6、7、8）。殿的开间、上架都是服务于建筑的，这些尺寸是主体参数和主要结构参数，相对于拱长的优先级要高。所以拱长问题就简化为在结构中合理布列的问题。比如上架空间狭小，结构紧凑，若以事先规定好的拱长营造，势必影响结构尺寸，合理的办法是根据实际情况确定拱长。柱网开间不同，拱长涉及铺作规格统一问题，又涉及横拱长与铺作外跳的协调问题，也涉及铺作间距的问题。拱长的设定其实是结构、尺寸、比例三者协调统一的问题，三者相互妥协后的结果就是拱长，此拱长以整数尺寸度量最方便。

图 7 小张碧云寺正殿侧样示意图

图 8 小张碧云寺正殿正样示意图

6 高度各段

高度各段数据开列如表 7、8。

表7 长子碧云寺正殿外檐高度数据

位置	原始数			营造尺：284.9毫米			备注
	原始数	折为寸	折为小寸	小寸	相似率	折为寸	
脊步举高	1400	49.123	58.947	59	100.09%	49.167	P174图，柱为大修前估算
檐步举高	1230	43.158	51.789	52	100.41%	43.333	
铺作高	993	34.842	41.811	42	100.45%	35.000	
柱高	3000	105.263	126.316				
栌斗平欹	150	5.263	6.316	6	95.00%	5	P177铺作图
泥道枋、华拱层	285	10.000	12	12	100.00%	10	
二层泥道拱、令拱层	285	10.000	12	12	100.00%	10	
替木	80	2.807	3.368	4	118.75%	3.333	
搏	193	6.772	8.126	8	98.45%	6.667	
铺作高	993	34.842	41.811	42	100.45%	35	
柱高	3120	109.474	131.368	132	100.48%	110	文献2，P164，大修时剖开墙体测绘
柱底径	360	12.632	15.158	15.2	100.28%	12.667	
础覆盆高	70	2.456	2.947	3	101.79%	2.5	实地量取
室内地平至脊搏上皮	6813	239.053	286.863	288	100.40%	240	

础覆盆高约70毫米是作者实地量取，3000毫米柱高是大修前估算，3120毫米柱高是文献2大修时测绘

表8 长子碧云寺正殿内柱缝各层材槩

单位：小寸

	净高	累计高	18小寸倍数	备注
脊步净高	59	288	16	
平搏	8	229	12.722	
替木	4	221	12.278	
枋上斗平欹	3.8	217	12.056	约为12个模数
攀间枋与平梁	7.2	213.2	11.844	平梁9.25小寸
攀间十字相交拱	12	206	11.444	
大斗及十字相交替木	6.8	194	10.778	
剗牵	7.2	187.2	10.400	
大斗平欹	4.4	180	10	
丁栿、第三层栿、小驼峰	10.6	175.6		
内柱第二层栿、前后栿	12	165		三椽栿高17小寸
内柱头第一层十字相交拱	12	153	8.5	
内柱栿斗平欹	6	141		
内柱	132	135	7.5	
柱础覆盆	3	3		

6.1 殿基

寺院始建时借助了地形，北高南低依三层台地划为三个院落，正殿位于庙宇最北的院落。如图 1，殿基左、后、右三面有台明，殿南墙与前殿基外沿平齐混为一体，所以殿基没有前台明。殿前墙外有一道地基，由条石阶阶，此基南沿已出前檐滴水，低于左右台明一尺余。殿前为一块平地是寺院的第三级院落，由六层踏踏直通殿内。殿基大修前与 2013 年大修后现状相近，此为历代修整的结果。殿基始建尺寸数据缺失。

根据滴水位置推算殿基外沿出檐柱心 54 小寸，台明东西宽 540 小寸，合 450 寸，台明高度不详。如（图 1）。

6.2 柱与础

前檐平柱高 3120 毫米，拟合为 110 寸，合 132 小寸。柱底径 360 毫米，约束为 15 小寸，约合 1 材 2 槩。高径比为 88 比 10。

大修后西南和东南两角柱露出，角柱有明显侧脚。角柱础石为一般的黄砂石质地，覆盆雕刻精美莲瓣，础石有风化，但仍能看出础石上皮覆盆以外的粗糙斫痕。内柱础与角柱础类似，础方略小，为青石质地。覆盆高约为 70 毫米，约束为 3 小寸。

如（图 7、8），前檐平柱以室内地平计为 135 小寸。

6.3 外檐铺作高

如表 8、如（图 4），外檐铺作各层数据清楚、材槩分明，共计 42 小寸，合 35 寸。

6.4 屋举与通高

如表 7、8、如图 7、8，脊步举高 59 小寸，檐步举高 52 小寸，共计 111 小寸，合 92.5 寸。

屋高以室内地平至脊搏上皮计为 288 小寸，恰合 240 寸，是 18 小寸的 16 倍。通面阔、通进深与通高的比例为 24 比 19 比 16。

6.5 高度方向的分层

殿宇由材槩层层垒叠而成，内柱上下各层材槩分明，如表 8、9，如图 6、7、8。有几个关键节点非常有趣：柱头 135 小寸，是 7.5 个 18 小寸；三椽栿底皮高 153 小寸，为 8.5 个 18 小寸；剗牵底皮高 180 小寸，恰为 10 个 18 小寸；平搏替木底皮高 217 寸，比 12 个 18 小寸多 1 小寸；脊搏上皮高 288 小寸，恰为 16 个 18 小寸。18 小寸是高度方向的模数，也是殿宇的模数。撩檐搏高 177 小寸，与通高 288 小寸的比例为 0.614583，非常接近黄金分割比。如此可知高度方向的模数也是 18 小寸，撩檐搏高符合比例关系，平搏高符合折屋的算法。

在这些结构参数确定后，需要做的就是用层层材槩垒叠来实现。足材与模数 18 小寸不统一，必然会有冲突，需要协调。

如图 4、7、8，如表 8。外檐各层足材 12 小寸，与栿斗和搏替配合完成铺作高 42 小寸。按严格黄金分割比，撩檐搏高应为 178 小寸，与脊搏高 288 小寸的比例恰为 89 比 144。但实测数据更符合 177 小寸，两者相差不多，故以 177 小寸拟合。

如图 7、8，如表 8。内柱缝各层足材有变化，单独截取内柱枨斗至平枋如图 6。内柱枨斗至平枋为 94 小寸，以材枋计有七材七枋再加一个枨斗，七材七枋如下：

第一层为枨斗平歇、华拱泥道拱、小斗，共计 18 小寸；

第二层为慢拱小斗与三椽椽，三椽椽高 17 小寸，与一个模数相近，但在材枋层中只占据 12 小寸；

第三层为丁椽大斗层，这层足材为 15 小寸；

第四层为割牵大斗，大斗口内填充了十字相交替木拱，这层共计 14 小寸；

第五层是攀间拱和斗，这层是十字相交拱，有顺平梁的折线拱，单材 200 毫米，足材 290 毫米，拟合足材为 12 小寸；

第六层为攀间枋和小斗，足材 11 小寸；

第七层是枋替，共 12 小寸。

7 个标准足材加一个枨斗计 90 小寸，恰为 5 个模数。现在要求枨斗底至平枋是 94 小寸，以符合举折需要。也需要将答牵、攀间、平梁等组合以形成上架，以符合结构需要。以标准材 12 小寸必然不符合结构要求，也不符合尺寸要求。所以在模数、材、结构需要多方因素影响下调整了材枋。

6.6 高度方向的结构点

此殿宏观分为上下两部分，柱网层和铺作屋盖层，铺作与屋盖虽是一体设计。铺作与屋盖虽是一体，但还可细分。丁椽、割牵、平梁，都做为材，纵横交错，构造了上架，有几个关键节点仍然分明。三椽椽和后割牵为月梁造，椽间有一块不知建造年代的天花平棋区域，三椽椽相当于明椽。割牵压着昂尾，位于明椽上，扮演着草椽的角色。而明椽底皮和草椽底皮高恰为模数 18 小寸的倍数。铺作与屋盖虽是一体，但仍以草椽（割牵）为界分上下。割牵下压昂尾，可认为是外檐铺作的结构上皮。

如此可分为三个结构层，如图 7、8。柱网层高 135 小寸，为 7.5 个模数。铺作层从柱头至草椽（割牵）下皮为界，高 45 小寸，合 2.5 个模数，撩檐枋高 177 小寸其实是在草椽（割牵）下皮 180 小寸基础上的调整。草椽（割牵）下皮至脊枋 108 小寸，合 6 个模数。

7 外形比例

7.1 檐飞与正脊

檐飞、正脊数据开列如表 9，如图 7、8。

表 9 长子碧云寺正殿外形数据

		营造尺：284.9毫米							
		原始数			拟合值			备注	
		原始数	折为寸	折为小寸	小寸约束	相关度	折为寸		18小寸倍数
檐飞净平出	铺作外跳	560	19.656	23.587	24	101.75%	20	1.333	
	椽头平出	620	21.762	26.114	26	99.56%	21.667	1.444	
	飞子头平出	410	14.391	17.269	18	104.23%	15	1	
	仔角梁头平出	235	8.249	9.898	10			0.556	
檐飞自柱头心累计平出	椽头平出	1180	41.418	49.702	50	100.60%	41.667	2.778	
	飞子头平出	1590	55.809	66.97086697	68	101.54%	56.667	3.778	
	仔角梁头平出	1825	64.058	76.86907687	78	101.47%	65	4.333	
外形尺寸	山架外推	1270	44.577	53.492	54	100.95%	45	3	
	出际	1165	40.892	49.070	49	99.86%	40.833	2.722	
	明间广	3430	120.393	144.472	144	99.67%	120	8	
	正脊(山架外推间)	5970	209.547	251.457	252	100.22%	210	14	
	正脊长	8300	291.330	349.596	350	100.12%	291.667	19.444	
	东西撩檐枋距	11380	399.438	479.326	480	100.14%	400	26.667	
	南北撩檐枋距	9240	324.324	389.189	390	100.21%	325	21.667	
	东西椽头距	12620	442.962	531.555	532	100.08%	443.333	29.556	
	南北椽头距	10480	367.848	441.418	442	100.13%	368.333	24.556	
	东西飞子头距	13440	471.744	566.093	568	100.34%	473.333	31.556	
	南北飞子头距	11300	396.630	475.956	478	100.43%	398.333	26.556	
	东西仔角梁头距	13910	488.241	585.890	588	100.36%	490	32.667	
	南北仔角梁头距	11770	413.127	495.753	498	100.45%	415	27.667	
	推测外形	东西套兽头距				612		510	34
南北套兽头距					522		435	29	
正脊					360		300	20	推测
殿基高					18		15	1	
脊枋上皮至鸱吻上皮					72		60	4	
殿基底至鸱吻上皮					378		315	21	

檐飞以小寸约束，铺作外跳 24 小寸，椽头自柱心平出 50 小寸，飞子头自柱心平出 68 小寸，仔角梁头平出柱心 78 小寸。南北仔角梁头距为 498 小寸，合 415 寸，东西仔角梁头距为 588 小寸，合 490 寸。

按角梁 45 度角摆放原则，推知山面梁架外推出 1270 毫米，约束为 54 小寸。山架外推之间为 252 小寸。出际约束为 49 小寸。正脊长为 350 小寸，合 291.667 寸，并非整数寸。

比较正脊与东西仔角梁头距，比例为 350 比 588，以 14 为公约数可简化为 25 比 42，非常接近 3 比 5。

如表 9，比较檐飞与正脊，这些外形尺寸大多不是 18 小寸整倍关系。椽出、飞出、受细节比例或尺寸限制不用 18 小寸模数是合理的，但代表正殿四至的仔角梁头距也放弃基准模数略显突然。当然出头的椽子、飞子和仔角梁，频受风雨，历史上更换的可能性非常大，以上计算中也没考虑勾头、滴水瓦和套兽，两山博风板和出际瓦尺度也不明。从翼角和檐步椽子内外分析，柱心为界，柱心向内为 90 小寸是进深梢间广，柱心向外 78 小寸。此殿经风沐雨，外檐铺作与梁楹结构不稳定，以内外平衡考虑，78 比 90 的比例在合理范围，内外比例不宜有大的变化。原始数据还是合理的，据此拟合如图 7、8，正脊长 350 小寸，东西仔角梁头距 588 小寸。

套兽、博风板、瓦作信息全无，即使有这些构件也不一定为原制，结合大木情况推测如下：仔角梁外有套兽头，套兽头出柱心 90 小寸，恰一个进深梢间广。东西套兽头距为 612 小寸，合 510 寸，合 34 个模数。南北套兽头距 522 小寸，合 435 寸。此为进深四至。博风板和出际瓦共计 5 小寸，两山共增加 10 小寸，则正脊为 360 小寸，合 300 寸。正脊与左右套兽头距比例接近 3 比 5。估算殿基高 18 小寸，脊搏至鸱吻上皮为 72 小寸，则殿通高为 378 小寸，合 315 寸 21 个模数。屋通高与东西套兽头距的比例为 21 比 34，恰为黄金分割比。

7.2 折屋

各架道数据如表 10，总举 111 小寸，檐步和脊步总平长 195 小寸，此殿举屋是由建筑外形确定，总举与平长的勾股比为 37 比 65，约 0.569，接近 4 比 7。

表 10 长子碧云寺正殿折屋

单位：小寸			
	平长	举高	勾股比
檐步	114	52	0.456
脊步	81	59	0.728
合计	195	111	0.569

正殿通面阔与通进深比例为 19 比 24，约为 4 比 5，此为核心理比例。用 4 比 5 折屋如图 9，折总举的 0.8，连至撩檐搏上皮，平搏高度可知。这种方法与营造法式的折屋类似，同样属于比例分配。中国传统数学理论称之为衰分，源于《九章算术》^[14]。

图 9 小张碧云寺正殿折屋示意图

殿宇大木作部分主要参数如表 11.比较可知,许多主要的外形参数和结构参数均是 18 小寸的倍数,是 9 小寸的倍数,也是 6 小寸的整数倍。那么 18 小寸是此殿的基本模数。9 小寸是分模数,是基本模数 18 小寸的一半。6 小寸(半尺)也是分模数,是基本模数的 3 分之 1.比较四椽椽底皮,平柱高、答牵底皮这三个参数,均是 9 小寸的整数倍,而不是 6 小寸的整数倍,在高度方向 6 小寸做为分模数的优先级要低于 9 小寸。

表 11 主参数与模数

	小寸	折为尺	18 小寸倍数	9 小寸倍数	6 小寸倍数	4 小寸倍数	0.4 小寸倍数
通面阔	432	36	24	48	72	108	1080
通进深	342	28.5	19	38	57	85.5	855
大木作通高	288	24	16	32	48	72	720
面阔各间广	144	12	8	16	24	36	360
进深心间	162	13.5	9	18	27	40.5	405
进深梢间	90	7.5	5	10	15	22.5	225
柱高	135	11.25	7.5	15	22.5	33.75	337.5
铺作高	42	3.5	2.333	4.667	7	10.5	105
撩檐椽高	177	14.75	9.833	19.667	29.5	44.25	442.5
四椽椽底皮	153	12.75	8.5	17	25.5	38.25	382.5
答牵底皮	180	15	10	20	30	45	450
柱头铺作外跳	24	2	1.333	2.667	4	6	60
柱头铺作内跳	16	1.333	0.889	1.778	2.667	4	40
泥道慢棋心长	55	4.583	3.056	6.111	9.167	13.75	137.5
脊步平长	81	6.75	4.5	9	13.5	20.25	202.5
檐步平长	114	9.5	6.333	12.667	19	28.5	285
标准材宽	5	0.417	0.278	0.556	0.833	1.25	12.5
标准间材	8	0.667	0.444	0.889	1.333	2	20
标准足材	12	1	0.667	1.333	2	3	30

外檐铺作参数如图 4、5,铺作高为 42 小寸、外跳 24 小寸,内跳 16 小寸,铺作宽以泥道慢棋心长为 55 小寸,这四个参数中铺作高与撩檐椽高相关,这是受高度方向比例限制的数。铺作宽则与间广的关系密切,也是比例限制。外跳和内跳是 4 小寸的整数倍。故 4 小寸是分模数,是基本模数 18 小寸的 9 分之 2。

材、槩、斗的数据如表 2、3、4、5,如图 2、3.这些细部的度量多以 0.4 小寸约束。在此之前曾以 0.5 小寸和 0.5 寸分别进行过拟合,从相似率来看 0.4 小寸的相似率更好些(此过程略)。若以 0.25 小寸或 0.25 寸为最小度量单位来拟合,度量单位太小,太过细碎。各类枋长约丈许,将断面精细到 0.25 寸或 0.25 小寸,约为 7 毫米。按现代工业的公差计为正负 3.5 毫米,即使现代工业条件下,三米长的原木、方木,要求如此精细的公差完全没有必要。而且此殿材槩多样,相关数据也不是这种精度。参考同期遗构,材、槩、斗是以 0.4 小寸研制。0.4 小寸是此殿分模数,是基本模数 18 小寸的 45 分之 1。

各类棋长数据如表 6,如图 5、6、7、8。檐下的铺作在结构上并不独立,枋上刻棋占大多数,横棋长的设计更多考虑开间的分布,考虑结构限定下的比例,棋的主参数是心长,是用小寸设定的。内柱头铺作和攀间铺作中插入了四椽椽、丁椽、答牵、串枋等,材的规格变化多样,材普遍大于檐下的材,斗的规格也变化多样,在此情况下棋的设定要保证结构的合理,达到各节点高度,如四椽椽、答牵的高度。简易的办法是根据上架结构要求,随意设定棋长,心长随斗与棋的配合关系产生。表现出来的数据是棋长是用寸设定,与外檐铺作棋长相近,心长则变化多样,用折线勾画出棋头,并不精细加工。这些棋长的度量用到了寸和小寸。

结语

综上所述有以下几点:

- (1) 小张碧云寺正殿营造尺为 284.9 毫米,使用了唐以来的大小寸制度,每尺 10 寸,合 12 小寸。
- (2) 设计模数 18 小寸,合 15 寸。通面阔 24 个模数 360 寸,通进深 19 个模数 285 寸,通高 16 个模数 240 寸。

面阔各间均为 120 寸，进深心间 135 寸，进深梢间 75 寸。前檐柱高 7.5 个模数合 112.5 寸，合 135 小寸。上架八条割牵底皮至室内地平 10 个模数合 150 寸。三椽椽底皮 153 小寸，合 8.5 个模数。大木作通高 240 寸。撩檐搏高 177 小寸，与大木作通高 288 小寸的比例接近黄金分割比。

(3) 一般材宽 5 小寸，单材 8 小寸，足材 12 小寸，合 1 尺。随位置不同用材有变化。材是尺寸约束的材，是服务于结构和参数的材，是服务于模数 18 小寸的材，不是法式规则中以断面比例约束的材。

(4) 铺作外跳 24 小寸，各拱心长是用尺寸按比例依据结构需求设定。一层泥道拱心长 32 小寸，二层泥道拱心长 55 小寸，三层泥道拱心长 91 小寸。各拱心长与面阔明间形成一个数列：33、55、89、144，接近黄金分割数列。铺作不是独立部件，是建筑结构的一部分，各参数是服务于结构需求，服务于间广，服务于尺度。铺作不是法式中以材为核心固定的规格尺寸。

(5) 折屋是比例分配算法，比例为 4 比 5。源于九章算术中的衰分。

(6) 使用了建筑模数，是一种与现代建筑模数非常相似的模数体系。基本模数 18 小寸，合 1 尺 5，用于整体框架。0.4 小寸是基本模数的 45 分之 1，0.4 小寸是分模数，主要用于材、椽、斗。6 小寸是 18 小寸的 3 分之 1，合半尺，9 小寸是基本模数的 2 分之 1，9 小寸和 6 小寸是分模数。4 小寸是基本模数的 9 分之 2，是分模数，用于外檐铺作跳长。受结构和比例限制，随位置不同，拱长用寸和小寸度量。

注释

- 1) 独乐寺山门营造尺 288.286 毫米，本人文章处于投稿状态。
- 2) 独乐寺观音阁营造尺 288.286 毫米，本人文章处于投稿状态。
- 3) 应县木塔营造尺 28.5 毫米，本人文章处于投稿状态。

图、表来源

图 1-9：作者自绘。

表 1-11：作者基于对参考文献 [1, 2] 的信息进行整理绘制。套头、博风板等为估算，础覆盆为作者实测。

参考文献

- [1] 贺大龙. 长治五代建筑新考[M]. 北京: 文物出版社, 2008.
- [2] 长治市文物旅游局. 长治唐五代建筑新考[M]. 北京: 文物出版社, 2015.
- [3] 卢嘉锡总, 卢嘉锡, 丘光明, 等. 中国科学技术史: 度量衡卷[M]. 北京: 科学出版社, 2001.
- [4] 白尚恕注释. 《九章算术》注释[M]. 北京: 科学出版社, 1983.